

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

To'xtasinova Sayyoraxon Abdurasul qizi

O'ZBEK TILIDAGI EGALIK KATEGORIYASINING RUS TILIDA
IFODALANISHI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/IYUL

★★★★★
HONORED
MENTION
★★★★★

YOUR
SEAL